

PENGEMBANGAN *SOFT SKILLS* DALAM KURIKULUM UNTUK MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Sri Siswati

Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

Jalan Universitas Andalas, Limau Manis, Pauh, Padang - 25163

e-mail: srisiswati@yahoo.co.id

Abstrak

Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan persaingan yang kompetitif dan informasi yang pesat pada semua sektor, termasuk Sumber Daya Manusia. Indonesia dituntut memiliki daya saing yang kuat agar mampu mensejajarkan diri dengan negara-negara lain. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan era revolusi industri 4.0 wajib diimbangi dengan kurikulum pendidikan yang menunjang sehingga menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi dan mampu bersaing. Kajian artikel ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan yang harus dimiliki para generasi muda dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0. Artikel ini dibuat berdasarkan kajian kurikulum yang ada saat ini, dan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia dengan peningkatan kemampuan pendidikan berkarakter. Dari kajian ini diperoleh bahwa di zaman era Revolusi Industri, diperlukan kemampuan problem solving yang baik, pintar berkomunikasi dan melobi, mempunyai *soft skills* serta penyesuaian diri. Proses pembelajaran dititikberatkan pada *soft skills*. Program *Student Center Learning* diimplementasikan dalam akhlak, moral, etik, serta inovasi pengetahuan secara terus menerus.

Kata Kunci: *soft skills*, kurikulum, Revolution Industri 4.0.

Abstract

The industrial revolution 4.0 was marked by intense competition and rapid information flow in all sectors, including its Human Resources. Indonesia is demanded to have strong competitiveness to be able to align itself with other countries. The progress of Information and Communication Technology and the era of the industrial revolution 4.0 must be balanced with supporting educational curricula to produce Human Resources (HR) who have the competence and can compete. The review of this article aims to determine the abilities that young people must possess to face the industrial revolution 4.0. This article is based on the current curriculum study, and the need for competency in human resources by increasing the ability of character education. From this study, it was found that in the era of the Industrial Revolution, good problem-solving skills, good communication, and lobbying skills, soft skills and adaptation was needed. The learning process focused on soft skills. The Student Center Learning Program is implemented in character, morals, ethics, and continuous knowledge innovation.

Keywords: *soft skills*, curriculum, Industrial Revolution 4.0.